

TIL O'ZLASHTIRISHDA IJTIMOY VA KOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI

Nafisa Arolova Akbar qizi
arolovanafisa8@gmail.com

Alisher Navoi nomidagi ToshDO'TAU tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309687>

Annotatsiya. Ushbu tezisda dunyo miqyosida til o'zlashtirishga oid yirik nazariyalar haqida so'z boradi. Eve Clarkning interaksion-kognitiv yondashuvi esa zamonaviy tadqiqotlardandir. Bolalarda til shakllarining o'zlashtirilishida ijtimoiy va kognitiv omillar alohida ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. Til o'zlashtirish, muloqot, interaksion-kognitiv yondashuv, bolaga qaratilgan nutq.

THE IMPACT OF SOCIAL AND COGNITIVE FACTORS ON LANGUAGE ACQUISITION

Nafisa Arolova Akbar qizi
arolovanafisa8@gmail.com

Doctoral candidate at the Alisher Navoi Tashkent State University of Uzbek Language and Literature

Abstract. This thesis discusses major theories of language acquisition worldwide. Eve Clark's interactional-cognitive approach is one of the most recent studies. Social and cognitive factors play a significant role in the acquisition of language forms in children.

Keywords. Language acquisition, communication, interactional-cognitive approach, child-centered speech.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И КОГНИТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА ОСВОЕНИЕ ЯЗЫКА

Нафиса Аролова Акбар кизи
arolovanafisa8@gmail.com

Докторант базовой докторантуры Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются крупные теории усвоения языка в мировом масштабе. Интеракционно-когнитивный подход Ив Кларк является одним из современных исследований. Социальные и когнитивные факторы играют особую роль в усвоении детьми языковых форм.

Ключевые слова. Усвоение языка, коммуникация, интеракционно-когнитивный подход, речь, обращенная к ребенку.

Hech e'tibor berganmisiz, tilimizdagi so'zlar miqdori qanchani tashkil qiladi? Olimlarning fikricha, lug'at boyligi har bir insonda 50 mingdan 100 minggaacha so'zni o'z ichiga oladi. Ular ma'lum bir qoidalarga bo'ysunib, grammatik konstruksiyalarni hosil qiladi. Bu jarayon bolalarda bosqichma-bosqich shakllanib boradi. Bolalarda til o'zlashtirilishiga oid bir necha yirik nazariyalar mavjud. Jumladan, behavioristik nazariyada (vakillari F.Skinner, J.Watson) bolada til o'zlashtirilishi takrorlar bilan amalga oshadi. Ya'ni bola kattalardan eshitganini takrorlaydi. Keyingisi innatistik nazariya (vakili N.Chomskiy) bo'lib, bu nazariyaga ko'ra bola tug'ma til egallash qobiliyati bilan dunyoga keladi. Uchinchi nazariya kognitiv (vakili J.Piaget)

bo'lib, bu yondashuv vakillari tilni o'zlashtirilishi bolaning kognitiv rivojlanishiga bog'liq degan g'oyani ilgari suradi. Keyingi ijtimoiy- interaksion nazariya (vakillari L.Vygotskiy, J.Bruner)da bolalar va kattalar o'rtasidagi ijtimoiy muloqot orqali til o'zlashadi. Shunday yirik nazariyalardan yana biri Vygotskiy va Bruner nazariyalariga yaqin interaksion-kognitiv (vakili E.Clark) yondashuv bo'lib, bunda ham ijtimoiy muloqotga diqqat qaratiladi. Ya'ni kognitiv va ijtimoiy omillar birgalikda bola nutqini shakllantiradi. Til muloqotga xizmat qilgani bois ham ijtimoiy hodisa sanaladi. Bola kattalar bilan bo'lgan suhbatdan asta-sekin gapirishni o'rganadi va o'zining kognitiv olamidani kelib chiqib atrofidagi narsalarni tanib, farqlab, guruhlab, xotirasida saqlab, taqlid qilib boradi. Shundan kelib chiqib bolada til o'zlashtirish yo'llari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- Yodlash. Bunda bola so'z shaklini eslab qoladi.
- Analogiya. Bola yod olgan so'zidan yangi so'z shaklini hosil qiladi. (masalan daraxt-daraxtlar, osmon-osmonga kabi)
- Qoidalar. Ushbu o'zlashtirish yo'lida bola umumiy qoidalarni tushunib boradi. (masalan -lar ko'plik, bilan birgalik ma'nosini beradi)
- Shablonlar. Bola so'zlar tugashiga ham ahamiyat bera boshlaydi va umumiy qolip sifatida qabul qiladi.

Bolaning o'z vaqtiga borib yurishi kabi uning atrofidagi odamlar bilan muloqotga kirishishi ham tabiiy jarayondir. Dastlab til lug'at yoki grammatik qoidalar yig'indisi sifatida emas, balki muloqot vositasi sifatida o'zlashtirilgan. Bu vaqtda kattalar tomonidan bolalar uchun yo'naltirilgan nutq (child directed speech) yuzaga keladi. Bu nutq bolalarning so'zlarni tezroq tanib olishiga yordam beradi. Quyidagilarni esa bu nutqning asosiy xususiyatlari sifatida keltirish mumkin.

- Katta odamlar bolaga gapirganda yumshoq ohangda va sekin gapiradi.
- So'zlar orasida pauza kuzatiladi.
- Sodda gaplar, ayrim so'z va iboralar bir necha marta takrorlanadi.

Bolaning kattalar bilan bo'lgan ilk suhbat ko'nikmalari uni haqiqiy suhbatga tayyorlaydi deya o'lgimiz. Sababi qachon gapirish, qachon tinglash, atrofidagi narsalarni tanib olish, qaysi vaziyatda qaysi so'zni tanlash (masalan salomlashishda Assalomu alaykum, rad etishda yo'q, kerak emas kabi)ga ushbu ilk suhbatlar asos bo'ladi. Bundan tashqari bola suhbatlar orqali so'zlashuv odobini ham o'zlashtiradi. Masalan, bola hech bir grammatik tushunchasiz iltimos mazmunidagi gapni nutqida qo'llaydi. Xullas, bola suhbat orqali lug'at, grammatika, pragmatika, ijtimoiy qoidalarni o'rgana oladi, deb ayta olamiz.

E'tibor bersak, bola so'zlardan ham oldin noverbal vositalarni tushunadi. Onaning ko'z qarashlari, qoshlarining chimirishi, boshini silkitishi, albatta, bola uchun ma'lum tushunchani ifodalaydi.

Bola til o'zlashtirayotganda ikki xil murakkablikka uchraydi. 1. Konseptual murakkablik. Ayrim tushunchalar boshqasiga qaraganda soddaroq bo'lgani bois bola nutqida dastlab soddasini qo'llaydi. Masalan, ko'plik qo'shimchasi egalik qo'shimchasidan oldin o'zlashtiriladi. 2. Formal murakkablik. Ayrim tillarda bir tushunchani ifodalash boshqasiga qaraganda qiyinroq o'zlashtiriladi. Bunga ko'plik qo'shimchasining agglyutinativ tillar bilan flektiv tillar o'rtasida farqlanishini misol qilsak bo'ladi. Ya'ni ko'plik ma'nosi o'zbek tilida -lar, rus va arab tillarida shaklning o'zgarishi bilan hosil qilinadi.

Xulosa qilganimizda, til o'zlashtirish murakkab va tizimli jarayon. Birgina nazariya uni to'liq yoritib bera olmaydi. Yuqorida keltirganimiz Eve Clarkning interakSION-kognitiv yondashuvi tilshunoslikda alohida e'tibor qaratilayotgan nazariyalardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar (references):

1. Clark E. First Language Acquisition. 2009. Cambridge University Press.
2. MacWhinney B. The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk. 2000. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
3. Skinner B. Verbal Behavior. 1957. Appleton-Century-Crofts.
4. <https://childes.talkbank.org>
5. <https://talkbank.org>